

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 11, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 11, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2026

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2026-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Nishanov Sanjar Yuldibaevich SOCIO-LEGAL AND OTHER CAUSES OF THE DEFORMATION OF THE JUDGE'S LEGAL CONSCIOUSNESS.....	5
2. Абзалова Хуршида Мирзиятовна ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВСТВЕННОСТИ.....	13
3. Altiyev Razzoq Saidovich QILMISHNI JINOYAT OBYEKTI BELGILARI BO'YICHA KVALIFIKATSIYA QILISHNING UMUMIY TAVSIFI.....	21
4. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ИНСОННИ УНДАН АЪЗОЛАРИНИ ВА (ЁКИ) ТЎҚИМАЛАРИНИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ УЧУН ОЛИШГА РОЗИЛИК БЕРИШГА МАЖБУРЛАШ ЖИНОЯТИ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ.....	30
5. Mahmudov Olmas Tolif o'g'li JINOYAT TARKIBI TUSHUNCHASI VA UNING ANAMIYATI.....	40
6. Марданов Жасурбек Отабек угли СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ВОВЛЕЧЕНИЕ», «СКЛОНЕНИЕ», «ПРИНУЖДЕНИЕ» И «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В АНТИСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.....	48
7. Mirzayev Fayzulla Ibodullayevich JINOIY DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH TUSHUNCHASIGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR VA UNING HUQUQIY TALQINI.....	56
8. Odilov Marlen Jumamradovich АНОЛИ СОГ'ЛИГ'ИГА ХАВФ ТУГ'ДИРУВЧИ ВОСИТАЛАР ВА МОДДАЛАРНИ ИСТЕ'МОЛ ҚИЛИШГА ЈАЛБ ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЈИНОИЙ ЈАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	63
9. Rozimova Qunduz Yuldashevna O'ZBEKISTON JINOYAT QONUNCHILIGIDA YENGILROQ JAZO TAYINLASH MASALASI.....	71
10. Рузиев Маъруфжон Муртазаевич ШАРИАТДА ЖИНОЯТ ВА ЖАЗО МАСАЛАЛАРИ.....	78
11. Суванов Сардор Бахадирович КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШ ЖИНОЯТЛАРИ ТУШУНЧАСИ ВА ИЖТИМОИЙ ХАВФЛИЛИГИ.....	86
12. Normatova Shirin Abdalnabiyevna AYRIM XORIJIY DAVLATLAR QONUNCHILIGIDA TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKDAN JABRLANGAN AYOLLARNI REABILITATSIYA QILISH MASALALARI.....	96

Суванов Сардор Бахадирович,
 Ўзбекистон Республикаси Одил судлов академияси маъмурий
 ҳуқуқий фанлари кафедраси ўқитувчиси
 ORCID: 0009-0003-8236-6128
 E-mail: s.baxadirovich@mail.ru

КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШ ЖИНОЯТЛАРИ ТУШУНЧАСИ ВА ИЖТИМОЙ ХАВФЛИЛИГИ

For citation: Suvanov Sardor Bahadirovich. THE CONCEPT AND SOCIAL DANGER OF CRIMES RELATED TO THE ILLEGAL HANDLING OF POTENT OR TOXIC SUBSTANCES. Journal of Law Research. 2026, 11 vol., issue 2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18621777>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш жиноятлари тушунчаси ва уларнинг ижтимоий хавфлилиги тўғрисида сўз боради. Мазкур жиноятлар нафақат алоҳида шахсларга, балки бутун жамият учун катта хавф туғдиради. Шу боисдан, ушбу турдаги жиноятларнинг моҳияти, ижтимоий хавфлилиги ва уларга қарши ҳуқуқий чора-тадбирлар кўришнинг аҳамияти кенг ёритилган. Аввало, кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддалар тушунчасига таъриф берилган ҳамда уларнинг инсон организмга салбий таъсири таҳлил қилинган. Моддаларнинг нотўғри истеъмоли организмда физиологик, психологик ва когнитив ўзгаришларга сабаб бўлиши, баъзи ҳолларда эса ўлимгача олиб келиши мумкинлиги қайд этилган. Шунингдек, ушбу моддалар кўпинча тиббий мақсадда ишлаб чиқарилган бўлса-да, назоратсиз ишлатилиши саломатлик ва жамият хавфсизлиги учун жиддий таҳдид солиши таъкидланган. Мақолада турли олимлар ва мутахассисларнинг фикрлари асосида ушбу моддаларнинг саломатликка таъсири ҳамда уларни ҳуқуқий тартибга солиш зарурияти таҳлил этилган. Хусусан, ушбу моддаларнинг ноқонуний айланмаси билан боғлиқ жиноятларга қарши курашиш учун қонунчиликни такомиллаштириш ва жамоатчиликни хабардор қилиш муҳим эканлиги таърифланган. Ҳуқуқни қўллаш амалиётини таҳлил қилиш асосида бундай моддаларни қандай мақсадларда қонунга хилоф равишда фойдаланиш амалиёти аниқланган: 1) тиббий бўлмаган мақсадда истеъмол қилинадиган психоактив моддалар сифатида; 2) турли хил озик-овқат биологик фаол қўшимчалари таркибида; 3) анаболик стероидлар сифатида; 4) гиёҳванд моддалар ва психотроп моддалар ишлаб чиқариш учун; 5) бошқа жиноятларни содир этиш (жабрланувчининг соғлиғига таъсир қилиш орқали).

Калит сўзлар: кучли таъсир қилувчи моддалар, заҳарли моддалар, назоратсиз истеъмол, жамоат хавфсизлиги, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, психоактив моддалар; озик-овқат биологик фаол қўшимчалари, анаболик стероид, жабрланувчига таъсир кўрсатиш.

Суванов Сардор Бахадирович,

Преподаватель кафедры административно-правовых дисциплин
Академии правосудия Республики Узбекистан

ORCID: 0009-0003-8236-6128

E-mail: s.baxadirovich@mail.ru

ПОНЯТИЕ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБРАЩЕНИЕМ С СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ ИЛИ ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается понятие преступлений, связанных с незаконным обращением с сильнодействующими или ядовитыми веществами, а также их общественная опасность. Эти преступления представляют серьёзную угрозу не только для отдельных лиц, но и для всего общества. В связи с этим подробно раскрыта сущность указанных преступлений, их общественная опасность и важность принятия правовых мер по борьбе с ними. Прежде всего, даны определения сильнодействующих и ядовитых веществ, проанализировано их негативное влияние на организм человека. Отмечено, что неправильное употребление таких веществ может вызвать физиологические, психологические и когнитивные изменения, а в некоторых случаях привести к летальному исходу. Подчёркивается, что, несмотря на то, что такие вещества часто производятся в медицинских целях, их неконтролируемое использование представляет серьёзную угрозу для здоровья и общественной безопасности. В статье, на основе мнений различных учёных и специалистов, рассмотрены последствия для здоровья и необходимость правового регулирования таких веществ. Особенно подчёркивается важность совершенствования законодательства и информирования населения для борьбы с преступлениями, связанными с их незаконным оборотом. Анализ практики применения закона показал, что данные вещества незаконно используются в следующих целях: 1) как психоактивные вещества для немедицинского применения; 2) в составе различных биологически активных добавок к пище; 3) в виде анаболических стероидов; 4) для производства наркотических и психотропных веществ; 5) для совершения иных преступлений (путём воздействия на здоровье жертвы).

Ключевые слова: сильнодействующие вещества, ядовитые вещества, неконтролируемое употребление, общественная безопасность, наркотические средства, психотропные вещества, психоактивные вещества, биологически активные добавки, анаболические стероиды, воздействие на жертву.

Suvanov Sardor Bahadirovich,

Lecturer at the Department of Administrative and Legal Disciplines
of the Academy of Justice of the Republic of Uzbekistan

ORCID: 0009-0003-8236-6128

E-mail: s.baxadirovich@mail.ru

THE CONCEPT AND SOCIAL DANGER OF CRIMES RELATED TO THE ILLEGAL HANDLING OF POTENT OR TOXIC SUBSTANCES

ANNOTATION

This article discusses the concept of crimes related to the illegal handling of potent or toxic substances and their social danger. These crimes pose a serious threat not only to individuals but also to society as a whole. Therefore, the essence of such crimes, their social danger, and the importance of legal measures to combat them are thoroughly addressed. The article begins with definitions of potent and toxic substances and an analysis of their harmful effects on the human body. It is noted that improper use of these substances can cause physiological, psychological, and cognitive changes, and in some cases, lead to death. Despite being produced for medical purposes, the uncontrolled use of such substances poses a significant threat to health and public safety. The article, based on the views of

various scientists and specialists, highlights the health effects and the necessity of legal regulation of these substances. It emphasizes the importance of improving legislation and raising public awareness to combat crimes related to their illegal circulation. Legal practice analysis reveals common unlawful uses of such substances: 1) as psychoactive substances for non-medical use; 2) as components in various food-based biologically active supplements; 3) as anabolic steroids; 4) for the production of narcotic and psychotropic substances; 5) to commit other crimes (by affecting the victim's health).

Keywords: potent substances, toxic substances, uncontrolled use, public safety, narcotic drugs, psychotropic substances, psychoactive substances, biologically active food supplements, anabolic steroids, impact on the victim.

Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилиш жиноятлари нафақат алоҳида шахслар, балки бутун жамият учун катта хавф туғдиради. Шу сабабли, бундай жиноятларга қарши курашиш учун қатъий ҳуқуқий чоралар кўриш ҳамда жамоатчиликнинг хабардорлигини ошириш муҳим аҳамиятга эга. Мазкур жиноятларга қарши курашишда, аввало, ушбу тоифадаги жиноятлар тушунчаси ва мазмунига аниқлик киритиб олиш зарур.

Ушбу жиноятнинг моҳиятини англаш учун биз қуйидаги иккита тушунчага аниқлик киритишимиз керак: 1) кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар тушунчаси; 2) қонунга хилоф равишда муомала қилиш тушунчаси.

1. Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддалар. Кучли таъсир қилувчи моддалар – бу табиий ёки сунъий равишда ҳосил бўлган бирикмалар бўлиб, улар асосан марказий асаб тизимига кучли биологик таъсир кўрсатади ва нотўғри ишлатилганда жиддий соғлиқ учун хавф туғдириши мумкин. Ушбу моддалар ўзининг юқори фаоллиги, потенциал токсиклиги, қарамликка олиб келиш хавфи ва когнитив ҳамда физиологик функцияларга таъсири билан ажралиб туради. Улар расмий равишда наркотик ёки психотроп моддалар тоифасига киритилмаган бўлса-да, нотўғри истеъмол қилинса, саломатлик билан боғлиқ жиддий муаммоларга сабаб бўлиши мумкин. Ушбу моддаларнинг аксарият қисми дастлаб тиббий мақсадларда ишлаб чиқилган бўлиб, меъридан ортиқ ёки тиббий назорат остида бўлмаган ҳолда истеъмол қилинганда қутулмаган ножўя таъсирларга олиб келиши мумкин. Шу сабабли, ушбу моддаларни тартибга солиш жамоат хавфсизлиги ва саломатлиги сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири бўлиб, уларнинг назоратсиз ишлатилиши жиддий физиологик ва психологик оқибатларга олиб келиши мумкин.

Муттахассисларнинг фикрига кўра, юқори фаол моддалар инсон организмга қисқа ва узок муддатли салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Жумладан, профессор М.Ҳ.Рустамбаевнинг таъкидлашича, ушбу моддалар ҳаддан ташқари кўп истеъмол қилинганда инсон ҳаёти ва саломатлиги учун хавф туғдириши, заҳарланиш, органларнинг ишдан чиқиши ва асаб тизими фаолиятининг бузилишига олиб келиши мумкин [1, 54-б.]. М.М.Қодиров эса бу моддаларни кўп миқдорда истеъмол қилиш ёки уларни қўллаш талабларига риоя қилмай истеъмоли қилиш организмда метаболизмнинг бузилиши, қарамлик ҳамда ҳулқ-атвор ўзгаришларига сабаб бўлиши мумкинлигини, ушбу моддаларга уйқу чақирувчи воситалар, биомитсин, акрикхин ва никотин кислотаси киришини таъкидлайди [2, 311-б.]. Шунингдек, Ж.М.Ермашев томонидан кучли таъсир қилувчи моддалар деганда, кўп миқдорда истеъмол қилганда ёки уларни тиббий фойдаланиш қоидаларига риоя қилмасдан истеъмол қилганда инсон ҳаёти ва соғлиғига хавфли таъсир кўрсатадиган моддалар тушунилиши қайд этилган [3, 109-б.]. Улар муайян тиббий фойдага эга бўлса-да, нотўғри қўлланилиши салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Ушбу моддалар кўпинча марказий асаб тизими фаолиятига таъсир қилиб, бош айланиши, онгнинг бузилиши, ҳолсизлик ва оғир ҳолатларда нафас етишмовчилиги ва комага тушишга олиб келиши мумкин.

Кучли таъсир қилувчи моддалар билан боғлиқ муҳим масалалардан бири уларнинг ҳуқуқий тартибга солиш масаласидир. Уларнинг назоратсиз истеъмоли қарамлик ва жиддий саломатлик муаммоларига сабаб бўлиши сабабли уларнинг назорат қилиниши зарур. Ушбу моддаларнинг қатъий тартибга солинмаслиги уларнинг ноқонуний ёки нотўғри истеъмол

қилинишига олиб келиши мумкин. Шунингдек, ушбу моддаларни дорихоналарда рецептсиз сотиш ёки тартибга солилмаган бозорларда эркин тарқатиш, уларнинг оммавий нотўғри истеъмол қилиниши хавфини оширади.

Шу мақсадда сўнгги йилларда давлат ҳокимияти органлари ушбу соҳани муфассал тартибга солишга ҳаракат қилмоқда. Жумладан:

– 2019 йилда – “Ўзбекистон Республикасида кучли таъсир қилувчи моддалар муомаласини тартибга солиш тўғрисида”ги Ҳукумат қарори (27.09.2019, 818-сон) [4];

– 2021 йилда – “Кучли таъсир қилувчи ёки захарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги Олий суд Пленуми қарори (27.11.2021, 33-сон) [5];

– 2023 йилда – “Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига гиёҳвандлик воситалари ва кучли таъсир қилувчи моддаларнинг муомалада бўлиши юзасидан назоратни янада такомиллаштиришга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги (19.08.2023, 399-сон) [6] ҳамда “Тезкор-кидирув тадбирларини ўтказишда гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг аналоглари, прекурсорлар, кучли таъсир қилувчи моддалар ҳамда валюта намуналарини экспресс текшириш жараёнида техник воситалардан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги (12.01.2023, 12-сон) [7] Ҳукумат қарорлари;

– 2024 йилда – “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодексларига ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига гиёҳвандлик воситаларининг, улар аналогларининг ёки психотроп моддаларнинг, шунингдек кучли таъсир қилувчи ва захарли моддаларнинг қонунга хилоф муомаласига қарши курашишга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Қонун (05.10.2024, ЎРҚ-971-сон) [8] ҳамда “Ўзбекистон Республикасида алоҳида тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддалар муомаласини тартибга солиш тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги Ҳукумат қарори (04.10.2024, 632-сон) [9].

Мазкур қонунчиликка кўра, кучли таъсир қилувчи моддалар деганда, гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддалар ҳисобланмайдиган, нотўғри қўлланилиши оқибатида инсон ҳаёти ва соғлигига хавfli таъсир кўрсатадиган, келиб чиқиши табиий ёки синтетик бўлган моддалар тушунилади [9]. Шунингдек, Ҳукуматнинг 2019 йил 27 сентябрдаги 818-сон қарори билан 79 та моддани қамраб олган Кучли таъсир қилувчи моддалар рўйхати тасдиқланган [4]. Шу билан бирга, ушбу рўйхатда келтирилган моддаларнинг мавжуд бўлиши мумкин бўлган барча ҳолатдаги тузлар, изомерлар ҳамда ушбу моддаларнинг оддий ва мураккаб эфирлари ҳам кучли таъсир қилувчи моддалар деб ҳисобланади. Бу эса, рўйхат якуний эмаслигини англатади.

Ушбу моддалар саломатликка кучли таъсир кўрсатади, айниқса асаб тизими ва физиологик функциялар учун жиддий хавф туғдиради. Улар галлюцинациялар, фикрлаш қобилиятининг бузилиши, кайфиятнинг кескин ўзгариши ва идрок бузилишларига олиб келиши мумкин. Бундан ташқари, улар метаболизм бузилишлари, органларнинг захарланиши ва бошқа тизимли касалликларга ҳам сабаб бўлиши мумкин. Масалан, марказий асаб тизими депрессантларини ҳаддан ташқари истеъмол қилиш мия фаолиятининг секинлашишига, нафас олиш қийинчиликларига ва юрак-қон томир тизими муаммоларига олиб келиши мумкин. Ушбу моддалар нотўғри истеъмол қилинганда, қарор қабул қилиш қобилиятининг бузилиши, тажовузкорлик ва беқарор хулқ-атвор кузатилиши мумкин. Бундан ташқари, ушбу моддаларни спиртли ичимликлар ёки бошқа депрессантлар билан қўшиб истеъмол қилиш ўлим хавфини сезиларли даражада оширади. Узоқ муддатли нотўғри истеъмол қилиш эса сурункали асаб касалликлари, жигар ва буйрак фаолиятининг бузилиши ҳамда руҳий саломатликнинг ёмонлашишига олиб келиши мумкин.

Юқоридагиларга асосан қайд этиш мумкинки, **кучли таъсир қилувчи моддалар деганда**, инсоннинг марказий асаб тизимига ва умумий физиологик жараёнларига сезиларли таъсир кўрсатадиган табиий ёки синтетик таркибга эга бўлган биологик фаол моддалар тушунилади.

Заҳарли моддалар – бу инсон организмга кирганда саломатликка салбий таъсир кўрсатадиган кимёвий ёки биологик моддалардир. Улар енгил ноқулайликдан оғир заҳарланиш ва ҳатто ўлимгача бўлган таъсирга эга бўлиши мумкин. Бу моддалар инсон организмга оғиз орқали қабул қилиш, нафас олиш ёки теридан сўрилиш йўли билан тушиши мумкин. Шунинг учун уларнинг тартибга солиниши ва назорат қилиниши жамоат саломатлиги ва хавфсизлиги учун муҳим аҳамиятга эга.

М.М.Қодиров уларни шундай таърифлайди: “Заҳарли моддалар шундай моддаларки, улар ҳатто кичик миқдорда ҳам инсон организмга заҳарли таъсир кўрсатади, катта миқдорда қабул қилинганда эса инсон ҳаётига хавф солади”. Унинг фикрига кўра, энг хавфли заҳарли моддалар қаторига маргимуш (арсеник), сублимаат, синил кислотаси, хлор ва фосфор киради. Ушбу моддалар юқори даражада заҳарли бўлиб, инсон организми учун ўта хавфлидир [2, 311-б.].

Заҳарли моддаларнинг хавфларини ҳисобга олган ҳолда, бутун дунёда ҳукумат ва назорат органлари уларнинг ишлаб чиқарилиши, ташилиши, сақланиши ва сотилишига қатъий чекловлар жорий қилган. Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 21 февралдаги 80-сон қарори билан тасдиқланган Махсус электрон тизим орқали айрим фаолият турларини лицензиялаш тартиби тўғрисида ягона низомда заҳарли моддалар билан боғлиқ фаолият лицензия талаб қилинадиган фаолият турларига киритилган ҳамда унда заҳарли моддалар рўйхати келтирилган. Заҳарли моддалар махсус таснифланиб, қуйидагилар ўта хавфли моддалар сифатида белгиланган: 1) саноат кимёвий моддалари – акрилонитрил (вентокс), метил спирти (метанол), никель тетракарбонили, этилмеркурхлорид; 2) оғир металллар бирикмалари – мишьякли ангидрид, мишьяксимон ангидрид, дихлорид симоблар (сулема) ва бошқа симоб тузлари; 3) юқори даражада заҳарли газлар ва кислоталар – цианидли водород ва унинг тузлари (натрий цианид, калий цианид, кадмий цианид, кумуш цианид, симоб цианид ва оксидцианид, кўрғошин цианид, мис цианид, рух цианид, кальций цианид) ва циан қотишма; 4) реактив ва портловчи моддалар – сариқ фосфор, “циклон” моддаси [10].

Заҳарли моддалар фақат инсон саломатлигига эмас, балки аτροφ-муҳитга ҳам жиддий таҳдид туғдиради. Улар нотўғри утилизация қилинган ёки тасодифан ёйилган тақдирда, тупроқ, сув манбалари ва ҳавони ифлослантириб, экотизимларга ва биологик хилма-хилликка зарар етказиши мумкин. Жумладан, аксарият кимёвий моддалар одамларда рак, репродуктив муаммолар, генетик мутациялар каби жиддий касалликларни келтириб чиқариши мумкин.

Демак, **заҳарли моддалар деганда**, инсон ва тирик организмларга салбий таъсир кўрсатиб, физиологик жараёнларни бузиши, заҳарланишга, органларга зарар етказишга ёки ўлимга сабаб бўлиши мумкин бўлган кимёвий ёки биологик моддалар тушунилади. Бундай моддалар саноат, тиббиёт ва кишлок хўжалигида муҳим роль ўйнаса-да, уларнинг нотўғри ишлатилиши инсон саломатлиги ва аτροφ-муҳитга катта хавф туғдириши мумкин.

Шу ўринда савол туғилади: дорилар кучли таъсир қилувчи ёки заҳарловчи моддалар ҳисобланадими? Ҳа, айрим дорилар таркибида кучли таъсир қилувчи ёки заҳарловчи моддалар бўлиши мумкин. Аммо, барча дориларнинг таркибида ҳам бундай моддалар бўлмайди.

2. Қонунга хилоф равишда муомала қилиш. Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш деганда, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни ўтказиш мақсадида қонунга хилоф равишда тайёрлаш, қайта ишлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш, худди шунингдек, кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда ўтказиш ёки кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни тайёрлаш ёхуд қайта ишлаш учун мўлжалланган асбоб-ускуналарни ўтказиш мақсадида тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш, жўнатиш ёки ўтказиш тушунилади.

Демак, қонунга хилоф равишда муомала қилиш – бу муайян предметлар ёки моддалар билан қонун талабларига зид тарзда муомала қилиш, яъни уларни ишлаб чиқариш, сақлаш, сотиш, ташиш ёки бошқа тарзда қўллашни тақиқлайдиган ёки чеклайдиган қоидаларни бузиш демакдир.

3. Жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги. Бугунги кунда кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддалар ноқонуний айланиши билан боғлиқ муаммолар кўп қиррали бўлиб, тобора

долзарб аҳамият касб этмоқда. Уларнинг тарқалиши, ҳажми ва оқибатлари аҳолининг соғлиғига жиддий хавф туғдиради, иктисодий салоҳиятни заифлаштиради, демографик вазиятга салбий таъсир қилади ва давлатнинг ҳуқуқ-тартибот тизимига таҳдид солади.

Мазкур жиноятларнинг ижтимоий хавфи шундаки, улар жамоат хавфсизлиги, аҳолининг саломатлиги ҳамда кучли таъсир этувчи ва захарли моддалар муомаласини тартибга солувчи ижтимоий муносабатларга тажовуз қилади. Уларнинг кенг тарқалганлиги ва етказаётган зарари туфайли жаҳон ҳамжамияти бундай моддаларнинг қонунга хилоф равишда муомаласининг олдини олиш мақсадида биргаликда ҳаракат қилиб, тегишли ҳуқуқий базани яратмоқда.

Бу борада олиб борилаётган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, кучли таъсир этувчи ва захарли моддалар ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятлар сони гиёҳванд воситалар ноқонуний айланиши билан боғлиқ жиноятлар сонининг ортиши билан параллел равишда кўпаймоқда. Шу билан бирга, “мазкур жиноятларнинг яширинлиги, эҳтимол, гиёҳванд воситалар ва психотроп моддалар билан боғлиқ жиноятларниқидан сезиларли даражада юқори” эканлиги қайд этилмоқда [11, 11-21-б.].

Кучли таъсир қилувчи моддаларни истеъмол қилиш ва уларнинг ноқонуний айланиши ОИТС инфекциялари, захарли касалликлар, суиқасд уринишлари билан боғлиқ касалликларнинг тарқалишига олиб келади ҳамда юқори виктимликка эга шахслар сонининг ортишига сабаб бўлади. Бу ҳолат ушбу ҳодисалар билан боғлиқ бўлган молиявий ёки зўравонлик билан содир этиладиган жиноятларни ҳам рағбатлантиради. Назорат қилинадиган моддаларнинг ноқонуний айлантириш билан боғлиқ фаолият нафақат ҳуқуқбузарлик ҳаракати сифатида намоён бўлади, балки у бошқа турдаги жиноятларни фаоллаштирувчи кучли криминоген омил ҳамдир.

Кучли таъсир қилувчи ва захарли моддалар турли соҳаларда ишлатилганлиги сабабли, уларнинг ноқонуний бозори жуда кенг ва хилма-хилдир. Бундан ташқари, айрим кучли таъсир қилувчи ва захарли моддалар қонунчиликда уларнинг ижтимоий хавфлилик даражаси аниқ белгилаб қўйилмаганлиги сабабли, баъзи гиёҳванд моддаларга нисбатан осонроқ топилади. Бу эса узоқ вақт давомида гиёҳванд моддаларни истеъмол қилиб келаётган шахслар ҳамда бундай моддалардан фойдаланишга энди одатланаётган ёшлар томонидан қўлланилишига имкон яратмоқда.

А.В.Федоровнинг фикрига кўра, кучли таъсир қилувчи ва захарли моддалар (соф ҳолда ёки бошқа моддалар билан аралашган тарзда) куйидаги шаклларда ноқонуний айланишда мавжуд: 1) дори воситалари; 2) озик-овқат ва биологик фаол қўшимчалар; 3) кимёвий моддалар [11, 11-21-б.].

Бироқ кимёвий хусусиятларни ўрганиш ва суд-тергов амалиётини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ушбу моддаларни фақат юқорида келтирилган гуруҳларга ажратиш уларнинг кимёвий хусусиятлари ва ноқонуний айланишдаги қўлланилишининг хилма-хиллигини тўлиқ акс эттирмайди.

Жиноят таркибларини таҳлил қилиш натижасида, кучли таъсир қилувчи ва захарли моддалар маълум мақсадлар билан ишлатилиши аниқ кўриниб турибди. Бизнинг фикримизча, таҳлил қилинаётган жиноят предметларини уларнинг ноқонуний айланишдаги ишлатилиш хусусиятларига қараб таснифлаш лозим. Ҳуқуқни қўллаш амалиётини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, бундай моддалар куйидаги мақсадларда ноқонуний ишлатилади:

- тиббий бўлмаган мақсадида истеъмол қилинадиган психоактив моддалар сифатида;
- турли хил озик-овқат биологик фаол қўшимчалари таркибида;
- анаболик стероидлар сифатида;
- гиёҳванд моддалар ва психотроп моддалар ишлаб чиқариш учун;
- бошқа жиноятларни содир этиш (жабрланувчининг соғлиғига таъсир қилиш орқали).

Қуйида ушбу масалаларни кенгрок кўриб чиқамиз.

1. Тиббий мақсадларда фойдаланилмайдиган психоактив моддалар сифатида қўлланиладиган кучли таъсир қилувчи ва захарли моддалар. Кучли таъсир қилувчи моддалар

таркибида турли хил марказий асаб тизимига таъсир кўрсатадиган дорилар мавжуд бўлиб, улар юқори дозада қабул қилинганда психоактив хусусиятларга эга бўлади.

Гиёҳвандликка чалинган шахслар ўртасида ўтказилган сўровлар шуни кўрсатадики, кўпинча полигиёҳвандлик кенг тарқалган бўлиб, бу одатда уларнинг афзал кўрган препаратларининг этишмовчилиги сабабли турли муқобиллардан фойдаланиш билан боғлиқ. Масалан, кўпинча опиатлар ўрнини босувчи восита сифатида уйқу дорилари қўлланилади.

Лаборатория таҳлиллари шуни кўрсатадики, героинни суюлтириш учун кўпинча фенобарбитал ва диазепам ишлатилади. Бир неча давлатлар, шунингдек, бу мақсадда бошқа барбитуратлар ва бензодиазепинлар қўлланилганини хабар қилишган. Бундай суюлтирилган героин истеъмоли гиёҳвандлар орасида ўлим хавфини сезиларли даражада оширади ва полигиёҳвандлик ривожланишига сабаб бўлади, чунки барбитуратлар ва бензодиазепинлар опиоидларнинг марказий асаб тизимига бўлган тормозловчи таъсирини кучайтиради.

С.Ю.Косаревнинг таъкидлашича, ноқонуний айланишдаги энг кенг тарқалган гиёҳванд модда – героин таркибида кўпинча унинг гиёҳвандлик таъсирини кучайтирувчи дорилар (диазепам, барбитуратлар) мавжуд бўлади. Назоратсиз равишда фақат кучли таъсир қилувчи дорилар истеъмоли натижасида ҳам гиёҳвандлик шаклланиши мумкин. Ўлим сабабларини аниқлаш бўйича ўтказилган экспертлар шуни кўрсатадики, гиёҳванд моддаларни истеъмол қилган шахсларнинг организми ва биологик суяқликларида юқорида қайд этилган дорилар тез-тез учрайди.

2. Турли хил озиқ-овқат биологик фаол қўшимчалари таркибида ишлатиладиган кучли таъсирга эга ва заҳарли моддалар. Ноқонуний муомалада энг кенг тарқалган кучли таъсирга эга моддалар орасида вазни камайтириш учун мўлжалланган препаратлар ҳамда таркибида кучли таъсирга эга моддалар бўлган озиқ-овқат биологик фаол қўшимчалари мавжуд. Кейинчалик уларнинг ўрнини асосан турли номдаги биологик фаол қўшимчалар эгаллаган, кейинчалик эса, таркибида аноректик модда – “сибутрамин” мавжуд бўлган препаратлар кенг тарқала бошлаган, уларнинг дозалари кўпинча терапевтик меъёрлардан анча юқори бўлиб, узок муддат назоратсиз қўлланилиши натижасида инсон организмида юрак-қон томир, асаб ва овқат ҳазм қилиш тизими фаолиятининг бузилиши каби салбий таъсирлар юзага келади.

Шунингдек, ҳозирда сохта биологик фаол қўшимчаларнинг, жумладан, озиш учун мўлжалланган ҳамда гиёҳвандлик воситалари, психотроп ва кучли таъсир қилувчи моддаларни ўз ичига олган воситаларнинг тарқалиши жиддий муаммога айланган. Аксарият биологик фаол қўшимчаларни ишлаб чиқаришда расмий рўйхатларга киритилмаган, лекин кучли психоактив ёки допинг таъсирга эга моддалар қўшилади. Одатда, бундай биологик фаол қўшимчалар белгиланган савдо қоидаларига зид равишда сотилади.

3. Анаболик стероид сифатида қўлланиладиган кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддалар. Кучли таъсир қилувчи моддаларга, шунингдек, таркибида спорт тиббиётида кенг қўлланиладиган ва спортчилар томонидан ишлатиладиган моддалар мавжуд бўлган препаратлар ҳам киради. Ушбу препаратлар оммавий ахборот воситалари орқали кенг тарқалган бўлиб, “допинг” номи билан машҳур. Допинглар тўғрисида маълумотлар тўпланиши, уларни аниқлаш усулларининг ишлаб чиқилиши, айрим моддалар ва усулларнинг спортчи организмга таъсири ўрганилиши жараёнида дунёда допинг қўллаш спорт этикасига зид ва спортчиларнинг соғлиғи ҳамда ҳаётига таҳдид солувчи ҳолат сифатида баҳоланган.

Мушак массасини ошириш билан боғлиқ спорт турлари сўнгги йилларда тобора оммалашиб бормоқда. Ҳаддан ташқари натижаларга эришиш истаги ва уларнинг турли ахборот манбаларида, шу жумладан, интернетда, тарғиб қилиниши анаболик стероидларга бўлган қизиқишнинг ошишига, шунингдек, уларни кенг қўллашни назарда тутувчи махсус машғулот дастурларининг пайдо бўлишига сабаб бўлди. Анаболик стероидлар – бу хужайралар ичида оксил синтезини тезлаштирувчи фармакологик препаратлар бўлиб, улар мушак тўқималарининг сезиларли даражада ўсишига олиб келади.

4. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни тайёрлашда ишлатиладиган кучли таъсир этувчи ва заҳарли моддалар. Заҳарли ва кучли таъсир этувчи моддалар кимё саноатида муомалада бўлиб, уларнинг фақат қонуний бозори ўн минглаб тонналарга

баҳоланади. Айрим моддалар муомаласи тартибининг етарлича регламентация қилинмагани ва назорат чораларининг етишмаслиги уларнинг ноқонуний муомалага чиқиб кетишига олиб келади. Кўпгина кучли таъсир этувчи ва заҳарли моддалар яширин гиёҳванд ишлаб чиқаришда қўлланилади. Кучли таъсир этувчи ва заҳарли моддалар ноқонуний айланмаси билан боғлиқ криминоген вазиятни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, уларни уюшган жиноий тузилмалар тобора кўпроқ эътиборга олишмоқда.

Гиёҳванд моддаларни ноқонуний ишлаб чиқаришда хом ашё сифатида қўлланилиши уларнинг ноқонуний савдоси билан чамбарчас боғлиқ, чунки айрим моддалар муайян турдаги гиёҳвандларни тайёрлаш учун прекурсор сифатида ишлатилиши мумкин. Прекурсорларнинг физик-кимёвий хусусиятлари уларнинг бошланғич модда, реактив ва эритувчи сифатида қўлланилиш имкониятини белгилайди. Айнан шу хусусиятлар уларнинг жиноий мақсадларда ишлатилишининг “асосий омили” ҳисобланади.

5. Жабрланувчининг соғлиғига таъсир қилиш орқали бошқа жиноятларни содир этишда қўлланиладиган кучли таъсир этувчи ва заҳарли моддалар. Бундай моддалар жиноятчилар томонидан жабрланувчини ожиз ҳолга келтириш учун ишлатилади, айниқса, фойда олиш мақсадида зўрлик ишлатиш билан боғлиқ жиноятлар ёки шахсга қарши жиноятларни содир этишда қўлланади. Тиббий нуктаи назардан, бу моддалар янада зарарли ҳисобланади, чунки улар ҳатто бир марталик истеъмолда ҳам ўлимга олиб келиши мумкин. Ушбу гуруҳга клофелинга, хлорофор, хлоретил, уйку келтирувчи кучли таъсир этувчи моддалар ҳамда барча турдаги заҳарли моддалар киради.

Шундай қилиб, кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддалар қонунга ҳилоф муомаласи жамият учун жиддий хавф туғдиради, айниқса, аҳолининг соғлиғини сақлаш соҳасида катта зарар етказиши. Уларнинг ноқонуний муомаласи нафақат гиёҳванд моддалар тарқалишига сабаб бўлади, балки бошқа жиноят турларининг ҳам фаоллашишига олиб келади. Охирги ўн йилликларда психоактив моддаларни сууистеъмол қилиш ва уларнинг ноқонуний муомаласи мислсиз даражада кенгайиб, жамиятнинг ижтимоий-психологик муҳитига, ахлоқий қадриятларига салбий таъсир кўрсатмоқда, сиёсат ва иқтисодиётга зарар етказмоқда, одамларнинг ҳаёти ва саломатлигига жиддий таҳдид солмоқда.

Бироқ, кучли таъсир этувчи ва заҳарли моддалар муомаласини тартибга солувчи қонунлар ҳануз етарлича мукамал эмас. Натижада, ушбу моддаларнинг ноқонуний айланмаси билан боғлиқ жиноятлар яширин шаклда қолмоқда. Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли зўравонлик билан боғлиқ жиноятларнинг кўпайиши, ушбу турдаги жиноятларнинг катта улушга эга бўлиши салбий тенденциянинг давом этишини кўрсатади ва давлат органлари томонидан олиб борилаётган чораларнинг етарлича самарали эмаслигини тасдиқлайди.

Ушбу вазиятда аниқ жиноий-ҳуқуқий нормаларни шакллантириш, ҳуқуқий тартибга солиш механизмини такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга. Жиноят-ҳуқуқий аралашув – бундай жиноятларнинг кенг тарқалишининг олдини олишнинг самарали усулларидан биридир. Кучли таъсир этувчи ва заҳарли моддаларни сууистеъмол қилиш даражасининг юқорилиги ушбу моддалар муомаласи устидан назорат қилишга оид қонунларга ўзгартиришлар киритиш зарурлигини кўрсатади. Бу эса ижтимоий ҳақиқатларга ўз вақтида жавоб бериш имконини яратади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. V том: Махсус қисм. Жамоат хавфсизлиги ва жамоат тартибига қарши жиноятлар. Ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар: Дарслик. – Тошкент: ILM ZIYO, 2011. – Б. 54 (Rustambaev M.G. Course of Criminal Law of the Republic of Uzbekistan. Volume V: Special Part. Crimes against Public Safety and Public Order. Crimes against the Procedural Right to Military Service: Textbook. – Tashkent: ILM ZIYO, 2011. – Page 54).

2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. / З.Х.Фуломов, Р.А.Зуфаров, Р.К.Кабулов ва бошқ. – Тошкент: Адолат, 1997. – Б. 311. (Comments on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. – Tashkent: Adolat, 1997. – Page 311.)
3. Ермашев Ж.М. Божхона соҳасидаги жиноятлар учун жавобгарлик (жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари). Юрид. фан. докт. илм. дар. олиш учун ёзил. дисс. – Тошкент, 2024. – Б. 109. (Ermashev Zh.M. Responsibility for Crimes in the Sphere of Customs (Criminal-Law and Criminological Aspects). Law. sciences. Doctor of sciences. written to obtain the degree of Doctor of sciences. diss. – Tashkent, 2024. – P. 109.)
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 27 сентябрлаги “Ўзбекистон Республикасида кучли таъсир қилувчи моддалар муомаласини тартибга солиш тўғрисида”ги 818-сон қарори (Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 818 of September 27, 2019 "On regulating the circulation of highly active substances in the Republic of Uzbekistan"). // www.lex.uz/docs/4532164
5. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2021 йил 27 ноябрлаги “Кучли таъсир қилувчи ёки заҳарли моддаларни қонунга хилоф равишда муомалага киритиш билан боғлиқ жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 33-сон қарори. (Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan No. 33 of November 27, 2021 "On judicial practice in criminal cases related to the illegal circulation of highly active or toxic substances".) // www.lex.uz/docs/5809125
6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 19 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг айрим қарорларига гиёҳвандлик воситалари ва кучли таъсир қилувчи моддаларнинг муомалада бўлиши юзасидан назоратни янада такомиллаштиришга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 399-сон қарори. (Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 399 of August 19, 2023 "On amendments and additions to certain resolutions of the Government of the Republic of Uzbekistan aimed at further improving control over the circulation of narcotic drugs and highly active substances".) // www.lex.uz/docs/6576269
7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 12 январдаги “Тезкор-кидирув тадбирларини ўтказишда гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва уларнинг аналоглари, прекурсорлар, кучли таъсир қилувчи моддалар ҳамда валюта намуналарини экспресс текшириш жараёнида техник воситалардан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 12-сон қарори. (Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 12 of January 12, 2023 "On Approval of the Regulation on the Procedure for the Use of Technical Means in the Process of Express Interrogation of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Analogues, Precursors, Potent Substances and Currency Samples During Rapid Searches.") // www.lex.uz/docs/6348545
8. Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 5 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят, Жиноят-процессуал кодексларига ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига гиёҳвандлик воситаларининг, улар аналогларининг ёки психотроп моддаларнинг, шунингдек кучли таъсир қилувчи ва заҳарли моддаларнинг қонунга хилоф муомаласига қарши курашишга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ–971-сон Қонуни. (Law of the Republic of Uzbekistan No. ZURK-971 of October 5, 2024 "On Amendments and Additions to the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan and the Administrative Responsibility Code of the Republic of Uzbekistan Aimed at Combating Illegal Trafficking in Narcotic Drugs, Their Analogues or Psychotropic Substances, as well as Potent and Toxic Substances.") // www.lex.uz/docs/7131778
9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 4 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасида алоҳида тоифадаги кучли таъсир қилувчи моддалар муомаласини тартибга солиш тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 632-сон қарори. (Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 632 of October 4, 2024 "On Approval of the Regulation on the Regulation of Circulation of Certain Categories of Potent Substances in the Republic of Uzbekistan".) // www.lex.uz/docs/7132128

10. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 21 февралдаги “Махсус электрон тизим орқали айрим фаолият турларини лицензиялаш тартиби тўғрисидаги ягона низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 80-сон қарори. (Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 80 of February 21, 2022 "On Approval of the Unified Regulation on the Procedure for Licensing Certain Types of Activities through a Special Electronic System".) // www.lex.uz/docs/5870213#6230470

11. Федоров А.В. Уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ (ст. 234 УК РФ). // Наркоконтроль. – 2007. – № 1. – С. 11-21. (Fedorov A.V. Criminal Liability for Illegal Trafficking in Potent or Toxic Substances (Article 234 of the Criminal Code of the Russian Federation). // Narcocontrol. - 2007. - No. 1. - P. 11-21)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Taqdim etilayotgan maqolalarga qo'yilgan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida qabul qilinadi va Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan bo'lishi shart. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
2. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni va e-mail, uchinchi qatorda sahafaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
3. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida kamida 60 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
4. Keyingi qatordan 6-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
5. Keyingi qatordan asosiy matn umimiy so'zi minimal 2000 ta bo'ladi.
6. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim va havolalar asosiy matnda bo'lishi kerak [1, B.25].
7. Maqolada keltirilgan dalillarning to'g'riligi uchun muallif mas'ul, plagiat holati taqiqlanadi.
8. Web of science, Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статья принимается на узбекском, английском и русском языках и должна быть оформлена в Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал — 1, поля со всех сторон — 2 см. Абзацный отступ — 1,25 см; выравнивание по ширине и переносы слов должны быть включены автоматически.
2. В первой строке справа указываются фамилия, имя и отчество автора; во второй строке — место работы автора, должность, ученая степень и звание, а также e-mail; в третьей строке по центру страницы крупным и жирным шрифтом — название статьи. Эти сведения должны быть приведены на узбекском, английском и русском языках.
3. Ниже дается аннотация на узбекском, английском и русском языках, содержащая не менее 60 слов на каждом языке.
4. Далее приводятся 6–10 ключевых слов на узбекском, английском и русском языках.
5. Далее основной текст: общий объем текста должен быть не менее 2000 слов.
6. Полный список литературы должен быть приведен после основного текста в алфавитном порядке; ссылки должны присутствовать в основном тексте в формате [1, C.25].
7. Автор несет ответственность за достоверность приведенных в статье доказательств; плагиат запрещен.
8. Рекомендуется цитирование журналов из база данных Web of Science и Scopus.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles are accepted in Uzbek, English and Russian and must be prepared in Microsoft Word using Times New Roman font, size 12, single line spacing, with 2 cm margins on all sides. First-line indent is 1.25 cm; text should be justified and word hyphenation/line breaks set to automatic.
2. In the first line on the right: the author's surname, given name and patronymic; in the second line: the author's affiliation, position, academic degree and title, and e-mail; in the third line centered on the page: the article title in bold and uppercase (or bold). These details must be provided in Uzbek, English and Russian.
3. Next, provide an abstract in Uzbek, English and Russian of at least 60 words in each language.
4. Next, provide 6–10 keywords in Uzbek, English and Russian.
5. Next, the main text: total word count must be at least 2000 words.
6. The full list of references must appear after the main text in alphabetical order, and citations should appear in the main text in the format [1, P.25].
7. The author is responsible for the accuracy of the evidence presented in the article; plagiarism is prohibited.
8. It is advisable to include citations from journals indexed in Web of Science and Scopus.